

Spanyolország választott, a Podemos helyzete bizonytalan

Kategória: [2019. június](#)

Írta: José António García Simon és Jaime Vindel

Nemrég még úgy tűnt, hogy minden új spanyolországi szavazás a *Podemos* fellendülését erősíti. Mindazonáltal kevesen jósolták a párt előretörését az április 28-i általános választásokon. Hogyan magyarázható annak a formációnak a visszaszorulása, amely olyan reményt keltő volt az európai progresszió hívei számára?

Úgy tűnt, hogy az öt évvel ezelőtt a semmiből létrejött *Podemos* („Képesek Vagyunk”), a csúcsok (és Spanyolország) meghódítására törekvő párt átalakítja a politikai közbeszédet és az egész politikai életet. Öt évvel később senki sem hisz már a beígért gyors győzelemben, a pártot a korábban egységesen elutasított politikai mezőnybe való belesimulás fenyegeti. A párt jelenlegi visszaszorulása vajon a hasonló politikai harcokra jellemző szakaszt jelenti-e vagy a létrejöttekor meglévő feszültségek fokozódását?

Amikor 2014. január 17-én a *Podemos* berobban a spanyol politikai színtérre, alapítóinak szándékai szerint a városok tereit 2011 májusában [\[i\]](#) elfoglaló *Los Indignados* (A Felháborodottak) mozgalmának *valós demokrácia* iránti követeléseit viszi tovább. Követelései jelszavak és javaslatok széles skáláját tartalmazzák, a közös nevező: a Franco-diktatúrából (1936–1977) a liberális demokráciába való átmenetbe vezető útról származó politikai (és kisebb mértékben gazdasági) rendszer megkérdőjelezése. A rendszer elutasítása nagy vonalakban két különböző projekt körül szerveződik: egyik a rendszer megjavítását célzó törekvés, másik a társadalom átalakításának széles értelemben vett szándéka. Megreformálni vagy átalakítani: „A két opció közti feszültség a továbbiakban a párton belüli vitákban fejeződik ki” – jelenti ki Brais Fernandez politológus, a *Viento Sur* szerkesztőségi titkára, aki tagja az Anticapitalistes nevű trockista szervezetnek, amely a *Podemos* egyik alapító mozgalma volt.

A *Los Indignados* első irányzata számára a „politikai szereplők megújítása volt a prioritás” – fogalmazza meg Brais Fernández. Az utcai megmozdulások bizonyos mértékben a zsákutcába került középosztály keserűségét fejezik ki, mivel társadalmi felemelkedésük reményét elsöpörte a 2008-as válság. A hatalmon lévő Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE), amely az átmenet utáni Spanyolországban a haladó elképzelések fő megtestesítője volt, a megszorítások politikáját választotta. Ezt a döntést jelképezi az Alkotmány 135. cikkének 2011. augusztus 23-i módosítása „a költségvetési stabilitás garantálása céljából”. Értsd: az államadósság visszafizetésének feltétlen prioritást kell biztosítani.

Fiatal politikusok, új stílus

A Spanyol Szocialista Munkáspárt megfizette ennek a döntésnek a politikai árát, amikor elvesztette az ugyanezen év novemberében tartott törvényhozói választásokat. Az új parlamenti többség és Mariano Rajoy kormánya (jobboldali konzervatív Néppárt, PP) tovább csökkentette a szociális kiadásokat. A *Los Indignados* szemében ez egyértelműen a spanyol demokrácia működésképtelenségét jelenti.

Két egyetemi oktató, Iñigo Errejón és Pablo Iglesias vezetésével a *Podemos* erre a társadalmi elégedetlenségre épít. A párt hamarosan a 25 és 35 év közötti egyetemet végzett városi szavazók favoritja lesz. Sokuk szerint a *Podemos* jelenti a vágyott új politika egyedüli megtestesítőjét, fiatal arcokkal és tiszteletlen stílusával.

A *Los Indignados*on belül létező második nagy, radikálisabb hullám szerint a mozgósítást a politikai szocializáció terei (a tömeggyűlések, a sátrak, a találkozások stb.) és kiterjedt volta jellemzik, ami lehetővé teszi a spanyol politikai és gazdasági rendszer mélyebb kritikáját. A politikai osztály elutasítása itt különböző formákat ölthet: az önállósulás szándéka közös életformák és vitatkozó közösségek kialakításával, a digitális demokrácia fejlesztésével, a képviselők visszahívhatóságának igényével stb. Úgy vélik, hogy egy-egy városrészben szervezett tömeggyűléseken át lehet tenni a gyakorlatba ezeket a szándékokat és akár egy új társadalom alapjait is megvetni. Ennek a hullámnak a hívei elvetik a politikai és a gazdasági szféra közötti különbségtételt, meg vannak ugyanis győződve a közöttük levő szoros kapcsolatról.

A *Podemos* megpróbálja egyesíteni ezeket a szétszórt erőket. A szimpatizáns körök igyekeznek feléleszteni a „felháborodottak” helyi gyűléseinek eredeti hangulatát, amelyek 2014-ben a kifulladás jeleit mutatták. Létrejöttükkor ezeknek a szocializációs tereknek az volt a céljuk, hogy helyi beágyazódási lehetőségeket és politikai vezetők képzésére alkalmas környezetet biztosítsanak. Ezekbe a körökbe azonban beférkőztek az *Anticapitalistes* hívei, ezért a *Podemos* emiatt aggódó vezetősége inkább minden tényleges hatalmat megvont tőlük. A hatalomkoncentráció folyamata 2017 februárjában fejeződött be a párt második Polgári Gyűlése alkalmával, ami megerősít egyfajta demokratikus centralizmust, amelyben a köröknek kisebb súlyuk van a legfontosabb döntéshozatali szervekben.

A 2015-ös általános választások lehetőséget kínálnak olyan tényleges tevékenység elindítására, amely prioritásként ajánlja az online részvételt különböző szavazási, vita- vagy programalkotási platformokon, például a *Redditen* vagy az *Appgreen*. A karizmatikus Pablo Iglesias nézettségi rekordokat ér el, ami nagy siker, hiszen demokráciafelfogása kulcsszerepet szán a médiának.

Az Ernesto Laclau és Chantal Mouffe^[ii] által elméletbe foglalt populista stratégiát követve a *Podemos* a gazdasági oligarchia és a politikai osztály kritikáját „az emberek” és „a kaszt” antagonizmusának formájában fejezi ki, abban a reményben, hogy így elsöpri a hagyományos bal–jobb tengelyt. A pénzügyi válság és a korrupció politikai-gazdasági vezető réteg leleplezése képezi a tiltakozás központi elemét a *Podemos* ideológusai által a „78-as rezsimek” nevezett jelenségnek – utalva ezzel a Franco-rendszer vége után 1978-ban elfogadott alkotmányra. A bal–jobb felosztás eltörlése azonban sikertelen. 2015-ben a közvélemény-kutatások növekvő népszerűséget jeleznek a *Ciudadanos* (Polgárok Pártja) számára – amelyet a Sabadell Bank elnöke, Josep Oliu gyorsan „jobboldali Podemósként”^[iii] minősít. A *Ciudadanos* a politikai palettát alkotó pártokat két tengely körül elhelyezkedő négy erővé csoportosítja át: bal–jobb tengely (*PSOE–Podemos*, szemben *PP–Ciudadanos*), és új–régpolitika tengely (*Podemos–Ciudadanos*, szemben *PSOE–PP*).

A populista stratégiát Iñigo Errejón dolgozta ki, Pablo Iglesias sokáig támogatta, a lakosság körében is visszhangra talált: hozzájárult egy széles körben elterjedt kritikához a hagyományosan nehézkes, merev baloldalt illetően, amely gyakran képtelen megérteni a „felháborodottak” mozgalmát, és túlzott mértékben alkalmaz politikai zsargont. A 2011. novemberi általános választások során az *Izquierda Unida* (Egyesült Baloldal) – amelynek kemény magjához tartozik a Spanyol Kommunista Párt (SKP) – nem tudta választási erővé váltani a frissen alakult *Los Indignados* mozgalmat: jelöltje Cayo Lara a szavazatok 7%-át kapta, messze elmaradva Julio Anguita 1996-ban elért 10,5%-os történelmi rekordjától.

Azonban ennek az irányznak a folytatása során a *Podemos* vezetői hibákat követtek el, amelyek további sikertelen lépésekhez vezettek. Túl könnyedén tekintették „elitistának” a képzett politikai aktivistákat, akiknek állítólag túl sok tapasztalatuk van. A *Podemos* vezetősége megakadályozta, hogy demokratikus szervezetet állítsanak fel mind az információáramlás és a döntéshozatal terén, mind pedig a különböző irányzatok képviseletét illetően. A gyakorlatban a populista attitűd jellemzője, hogy rendkívül bizalmatlan az aktivistabázissal szemben; ez azzal jár, hogy a karizmatikus vezetés által hozott döntések egyszerű közvetítését bízzák rájuk, s a vezetés szinte autoriter jellegű, hajlamos a vitákat online szavazásokra bocsátani.

Az Iñigo Errejón és Pablo Iglesias közötti egyetértés a 2016. júniusi általános választásokig tart. Iglesias, figyelmen kívül hagyva Errejón fenntartásait, úgy dönt, hogy az *Izquierda Unida*val lép szövetségre. Alberto Garzón vezetésével a megújult párt azokat bátorítja, akik az *Unidos Podemos* (Együtt Képesek Vagyunk) parlamenti tömörülés kialakításával remélik megelőzni a PSOE-t, a legfőbb baloldali erőt.

Egyre szélesebb szövetség

Ennek a szövetségnek az a célja, hogy felélessze az „eurokommunista” stratégiát, amelyet az Olasz Kommunista Párt (OKP) alakított ki az 1970-es évek elején. Iglesias többször hangoztatta, hogy szükség van egy „új történelmi kompromisszumra”, utalva itt az OKP főtítkárának, Enrico Berlinguernek akkori doktrínájára, aki Olaszország intézményi stabilitását a Kereszténydemokráciával kötött egyezmények által igyekezett biztosítani.^[iv] Arról lenne szó, hogy nyomást gyakoroljanak a PSOE kormányzati tevékenységére, koalíciós kormány lehetőségét tervezik, és készülnek az állam bekebelezésére, ha annak eljön az ideje. Iglesias szemében a koalíciós logika együtt járna egy osztály alapú vízió elmélyítésével – így feléleszti azt a felfogást, amely szerint a társadalom eltérő érdekekkel jellemezhető osztályokból áll. Az új stratégia alapjául az a gondolat szolgál, hogy vége a 2011-ben indult konjunktúrának: a társadalom hozzászokott a gazdasági válságokhoz, és haragját csak egy új recessziós időszak válthatja ki. Így végül a *Podemos* veszi át a nemrégiben az *Izquierda Unida* által betöltött szerepet. Egyes vezetőit is magába olvasztja, valamint a Kommunista Ifjúság volt tagjait (ebben a szervezetben formálódott politikailag Iglesias is), például Irene Monterot, az *Unidos Podemos* parlamenti tömörülés szóvivőjét.

Iglesias osztály alapú víziója szakítást jelent Errejón populista vonalával. Errejón úgy véli, hogy ez a „baloldali” visszavonulás a *Podemos* meggyengülésében nyilvánul meg egy olyan társadalomban, ahol a szavazás alig fejezi ki a társadalmi osztályhoz való tartozást.

Ahelyett, hogy az ideológiai hovatarozás szakadékeit mélyítenék, valamint figyelembe véve, hogy a *Podemos* területileg nincs eléggé beágyazva ahhoz, hogy valódi aktivista bázist építhessen ki és tartson egyben, Errejón néhány kulcsszó köré fejlesztené ki a politikai harcot: ilyen a haza gondolata, sőt maga Spanyolország, amelyet kisajátított a jobboldal, és általában elvetett a baloldal a Franco-diktatúrára való asszociáció miatt. Jorge Moruno szociológus, a *Podemos* társalapítója és az Errejón-vonal tagja, így magyarázza nekünk: „az országról új víziót kell létrehozni és támogatni, egy új találkozás lehetőségét Spanyolország népei között”. Azaz Spanyolország többnemzetiségi jellegének elismerését.

Mi a célja Iñigo Errejónnak? Megszólítani a legkülönbébb néprétegeket: a középosztály elszegényedő részét (önfoglalkoztatók és szabadfoglalkozásúak); egy új politika híveit, akiket *szerehetőnek* minősít, szemben Pablo Iglesias *kemény* állásfoglalásaival (amely inkább a *Ciudadanos* liberalizmusának egyes rétegeit célozza meg); valamint a PSOE-ben csalódottakat (amely párt mindazonáltal megtartotta a segéd munkások és a munkanélküliek egy részének támogatását).^[v]

A körülmények azonban már mások, mint 2014-ben. A hazai szinten a „felháborodottak” által kiváltott hullám „populista időszaka” visszaszorulóban van, és most az elfeledés és a reakciós irányzat között ingadozik. A reakciós irányzat felé csúszást erősíti a Vox megjelenése az andalúziai regionális választások során (a múlt év decemberében a szavazatok 11%-át szerezte meg); a szélsőjobboldali párt a Franco-rezsim rehabilitációját összeköti a „genderideológia” elleni tiltakozással, az utóbbi évek erősödő feminizmusának körülményei között.

A populista stratégia nem idegen attól a tényről, hogy a *Podemos*nak nem elég nagy a tömegbázisa. Errejón jelentőséget tulajdonít a szakértelemnek, ezért alábecsüli a társadalmi mozgalmak szerepét. „Mit gondol, milyen mértékben segíthetik kormányzását a tömegmozgalmak?”, kérdezte tőle 2014-ben egy újságíró. Válasz: „Őszintén szólva nagyon kevésbé, mert az ellenállás kultúrája hatja át őket, emiatt úgy vélik, nem is kell azon gondolkodniuk, mit kellene tenni.”^[vi] A társadalomba való

beágyazódás helyett inkább a *gazdasági oligarchiát* elutasító vállalkozókkal keresi a megegyezést. E terve miatt felmerül a kérdés: meddig lehet folytatni egy ilyen szövetkezési játékot, amennyiben hatalomra jut?^[vii]

Ami Iñigo Errejónnak a jelöltállítási felfogását illeti, túlnyomó mértékben profi politikusokat szerepeltet. Így van ez a Más Madrid platform esetében is, amelyet a májusi regionális választásokra tekintettel hoztak létre. A struktúra Errejón sorsát hozzáköti Manuela Carmena asszony, Madrid polgármestere, a 70-es évek óta politikai szerepet vállaló ügyvéd nő sorsához. Ez a kapcsolat véglegesítette a *Podemos* szakadását annak következtében, hogy Errejón nem volt halandó alávetni magát a párt vezetése által szorgalmazott szoros ellenőrzésnek. A három év óta vívott harc legutóbbi fejleménye, hogy a Más Madrid és a *Podemos* külön indul. Bizonyos mértékben Errejón tehát maga is áldozatául esett annak a hierarchikus struktúrának, amelynek 2014 októberében, a *Podemos* első Polgári Gyűlésén az egyik fő létrehozója volt.

A *Podemos* problémái nem magyarázhatók csupán a belső harcok miatti szakadással. A *Vox* berobbanásának oka az a kataklizma volt, amit a katalán kérdés váltott ki a spanyol politikában. Néhány nappal a Katalónia függetlenségéről 2017 októberében tartott népszavazás után (amelyet brutális rendőri beavatkozás árnyékkolt be), VI. Fülöp király televíziós beszédében a válság miatti teljes felelősséget a katalán függetlenségért harcolókra hárítja, és marginalizálja a *Podemos*hoz hasonló erőket, amelyek támogatták a népszavazást. Hirtelen feltűntek a spanyol zászlók az erkélyeken, ez a konzervatív erők visszatértét jelzi.

A különféle botrányok miatt a jobboldal nem őrizheti meg hatalmát: a PP nagy korrupciós botrányba keveredett. 2018 júniusában távoznia kell Mariano Rajoy miniszterelnöknek, aki ellen bizalmatlansági indítványt kezdeményez a PSOE főtitkára, Pedro Sanchez, egyetértésben a Baszk Nacionalista Párttal (PNV), továbbá katalán pártokkal és a *Podemos*szal. A rövid ideje kormányzó szocialistáknak nem sikerül azonban konszenzusos megoldást találni a területi válságra, és óvatos álláspontot foglalnak el az *Unidos Podemos* által felvetett szociális kérdésekben (bár tavaly decemberben a minimálbér 22%-os emelését jelentették be).

Ebben a helyzetben a "pablisták" és az „errejonisták” megpróbálják a katalán válság szociális és nemzeti változóit egyesíteni, miközben a jobboldali formációk (PP, *Ciudadanos*, *Vox*) épp fordítva, igyekeznek ezeket különválasztani. Az osztályokra alapuló stratégia hangsúlyozza a dolgozó osztályok területi átfedtségét. A populista stratégia szerint hirdetni kell az azonosságot a nép, az állam és a nemzet között, így el lehet majd érni az 1978-as alkotmány megújítását. A konzervatívok ellenzése dacára, elismerték a lakosság szociális jogait, és megakadályozták az autonóm közösségeknek átadott hatáskörök újra központosítását.

A görög példa

A világ is megváltozott a *Podemos* létrejötte óta. Akkoriban vezetői szívesen fejezték ki csodálatukat a Venezuelában zajló bolivari folyamat kapcsán. Az ott uralkodó politikai-gazdasági káosz most terhet jelent Iglesiasnak és Errejónnak, bár mindketten hangoztatták távolságtartásukat Nicolás Maduro kormányától.

Még meghatározóbb tény: a Brüsszel és Athén közötti konfliktus kimenetele 2015-ben. A Szirizának európai „partnerei” felszólítására végrehajtott kapitulációja figyelmeztetésként szolgált: egyre távolodik annak a lehetősége, hogy Dél-Európában ellenállás alakuljon ki a neoliberalizmussal szemben. Ezt az érzést erősíti a reakciós erők előretörése Kelet-Európában és az Egyesült Államokban.

A nemzetközi környezet segíti a spanyol politikai színtéren eddig kevésbé látható szélsőjobb előretörését, a többi konzervatív formáció (PP, *Ciudadanos*) radikalizálódását, és csökkenti a *Podemos* számára rendelkezésre álló mozgásteret, hogy felélessze a változás reményét, amely

alakulásakor megelőzte létrejöttét. A 2015 óta Madrid, Barcelona, Valencia, Cadiz, La Coruña és Zaragoza [viii] irányítása során szerzett tapasztalatok kettős értelmezésre adnak lehetőséget. Lehetővé tették azon ismeretek megszerzését, amelyek elengedhetetlenek az intézmények felelős vezetéséhez; egyidejűleg a magukat „különbözőeknek” tartó pártok normákhoz való igazodását. Amennyiben ezen önkormányzatok megmaradnak az eddigi irányítás alatt, az hatással lehet helyi szinten, de nem elegendő az elit kiváltságainak megnyirbálásához.

A szerzők, José Antonio García Simon és Jaime Vindel közül az utóbbi író, a madridi Complutense egyetem oktatója.

Fordította: Rácz Ágnes

[i] Raúl Guillén: Alchimistes de la Puerta del Sol [A Puerta del Sol mágusai], *Le Monde diplomatique*, 2011. július.

[ii] Razmig Keucheyan és Renaud Lambert: Ernesto Laclau, inspirateur de Podemos [Ernesto Laclau a Podemos ihletője], *Le Monde diplomatique*, 2015. szeptember.

[iii] « Josep Oliu propone crear “una especie de Podemos de derechas” », *El Periódico*, Barcelone, 2014. június 25.

[iv] Pablo Iglesias: « Un nuevo compromiso histórico », *El País*, Madrid, 2015. december 9.

[v] Irene Castro: « El PSOE, el partido al que más votan los desempleados », *El Diario*, 2016. június 22. www.eldiario.es

[vi] Beszélgetés Pablo Rivas-szal: « “Estamos orgullosos de que la oligarquía española tenga miedo” », *Diagonal*, Madrid, 2014. november 7.

[vii] Serge Halimi: Un peuple en construction [Egy alakulóban lévő nép] *Le Monde diplomatique*, 2018. december.

[viii] Pauline Perrenot és Vladimir Slonska-Malvaud: Dans les villes rebelles espagnoles [Lázadó spanyol városokban], *Le Monde diplomatique*, 2017. február.

- [pártpolitika](#)
- [spanyolország](#)